

PRINCIPALES COMORBILIDADES ENCONTRADAS EN ADULTOS FALLECIDOS POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE MARZO DE 2020 HASTA DICIEMBRE DE 2022.

MAIN COMORBIDITIES FOUND IN ADULTS WHO DIED FROM COVID-19 IN THE DEPARTMENT OF LA PAZ ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS IN THE PERIOD FROM MARCH 2020 TO DECEMBER 2022.

Barraza-Mendoza Germán ^{1,2}, Bautista-Verastegui Ester ¹, Ayala-Gutierrez Uziel ¹, Bautista-Mamani Erica ¹, Dra. Ode-Hiramatsu Yuki ¹.

1. Universidad Mayor de San Andrés.
2. Sociedad Científica de Estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.

Correspondencia: Germán Barraza Mendoza, La Paz - Bolivia Av. Busch Nro 1586, +591 76504598, germanbarrazam@gmail.com.

Agradecimientos. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la cátedra de Microbiología de la Universidad Mayor de San Andrés y la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la UMSA por el constante y valioso apoyo que nos han proporcionado. De manera muy especial, manifestamos nuestra más profunda gratitud a la Dra. Yuki Ode Hiramatsu por su guía y enseñanzas, cuyo valor trasciende el tiempo y permanecerá siempre en nuestra memoria.

Resumen :

Objetivo: Determinar las principales comorbilidades encontradas en adultos fallecidos por COVID-19 en el Departamento de La Paz en el periodo que comprende desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022.

Métodos: Se llevó a cabo una investigación observacional y retrospectiva utilizando datos de actas de defunción del SEDES La Paz de 2020, 2021 y 2022. Se incluyeron datos demográficos como edad, sexo y lugar de fallecimiento, además de comorbilidades como diabetes, enfermedades renales, hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, desnutrición, tuberculosis y cirrosis en casos donde la causa principal de muerte fue COVID-19.

Resultados: Las comorbilidades más frecuentes en los fallecidos por COVID-19 fueron la enfermedad renal, la hipertensión y la diabetes; seguidos en menor grado por obesidad, desnutrición, insuficiencia cardíaca, tuberculosis y cirrosis. La edad se reveló como un factor crucial, ya que la mayoría de los fallecidos superan los 60 años, seguidos por el grupo etario de 40 a 59 años. Se observó una diferencia significativa en la mortalidad según el género, siendo más elevada en hombres. Además, se destacó que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en áreas urbanas en comparación con las áreas rurales, lo que podría estar relacionado con la disponibilidad de atención médica.

Conclusión: Las comorbilidades más comunes encontradas en los fallecidos por COVID-19 fueron principalmente enfermedad renal, hipertensión y diabetes; siendo los adultos mayores de 60 años y los varones los más afectados.

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, Comorbilidad, Mortalidad.

Abstract:

Objective: To determine the main comorbidities found in adults who died from COVID-19 in the Department of La Paz during the period from March 2020 to December 2022.

Methods: An observational and retrospective study was conducted using death certificate data from SEDES La Paz for the years 2020, 2021, and 2022. Demographic data such as age, gender, and place of death were included, as well as comorbidities such as diabetes, kidney diseases, hypertension, heart failure, obesity, malnutrition, tuberculosis, and cirrhosis in cases where the primary cause of death was COVID-19.

Results: The most common comorbidities in those who died from COVID-19 were kidney disease, hypertension, and diabetes, followed to a lesser extent by obesity, malnutrition, heart failure, tuberculosis, and cirrhosis. Age was revealed as a crucial factor, as the majority of deaths occurred in individuals over 60 years old, followed by the age group of 40 to 59 years. There was a significant difference in mortality based on gender, with higher mortality rates in men. Additionally, it was noted that most of the deaths occurred in urban areas compared to rural areas, which could be related to the availability of medical care.

Conclusion: The most common comorbidities found in COVID-19 fatalities were primarily kidney disease, hypertension, and diabetes; with individuals over 60 years old and males being the most affected.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Comorbidity, Mortality .

Introducción:

La COVID-19 ha afectado al mundo desde su aparición en diciembre de 2019, y Bolivia no fue la excepción. Aunque la mayoría presenta síntomas leves, ciertas condiciones médicas aumentan el riesgo de complicaciones graves por COVID-19.

En múltiples estudios realizados en varios países de América Latina, se ha observado una asociación de ciertas comorbilidades en pacientes con COVID-19. En Colombia, se encontró que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus estaban entre las comorbilidades más comunes en los fallecidos (1). En Perú, se identificaron factores de riesgo, como la edad avanzada, la hipertensión arterial y la obesidad, en pacientes fallecidos (2). En Cuba, se destacó que la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial eran factores de riesgo significativos (3). En El Salvador, las personas mayores y aquellas con enfermedades subyacentes como la hipertensión, la diabetes y la insuficiencia renal tuvieron un mayor riesgo de muerte (4).

La enfermedad del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en La Paz, sin embargo, no se ha realizado un estudio detallado sobre las comorbilidades en estos casos. La presencia de comorbilidades, como hipertensión, diabetes y obesidad, ha demostrado aumentar el riesgo de mortalidad por COVID-19 (15). Es esencial que la población esté informada sobre estas comorbilidades para tomar precauciones, especialmente en el área de la salud. Además, las autoridades deben fomentar estilos de vida más saludables para prevenir estas condiciones y reducir las complicaciones.

En este contexto, se ha llevado a cabo un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo para determinar las principales comorbilidades encontradas en adultos fallecidos por COVID-19 en el Departamento de La Paz en el periodo que comprende desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022.

Materiales y métodos:

• Diseño del estudio.

Investigación de tipo descriptiva, de corte transversal y retrospectiva.

• Lugar de estudio:

El estudio se realizó en el departamento de La Paz, ubicado en el oeste de Bolivia. Este departamento presenta una topografía extremadamente variada y accidentada debido a su ubicación en los Andes. La altura puede variar desde 1000 msnm en ciertas regiones, llegando a 4070 msnm en la Ciudad de El Alto, en consecuencia, se asocia la hipertensión arterial con la población local (5). Es importante considerar la prevalencia de ciertas enfermedades como la diabetes, pudiendo llegar a 19.5% en algunas regiones; y la enfermedad renal, que presenta una alta prevalencia en adultos mayores de 60 años (6,7).

• Población:

Se estudió a adultos fallecidos por COVID-19 en el departamento de La Paz en el periodo que comprende desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022.

• Aspectos éticos:

El presente trabajo de investigación fue aprobado por el comité de Ética y sanciones (CES) de la Sociedad científica de estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, al ser una investigación de observación secundaria, no se necesitaron procedimientos éticos adicionales, pues no se emplearon datos personales, sensibles o privados, sin embargo se .

• Instrumentos y definición de las variables:

La fuente de información fue la base de datos de las actas de defunción del SEDES La Paz de las gestiones 2020, 2021 y 2022. Se midieron las variables demográficas de edad (en grupos etarios de 18 a 39 años, 40 a 59 años y adultos de 60 años o más), sexo (varones y mujeres) y el lugar de fallecimiento de la persona (area rural y urbana); además se agruparon las comorbilidades encontradas según una categorización basada en el CIE-10.

• Procedimientos:

Se filtraron los datos de las actas de defunción para obtener solamente los datos de personas mayores de 18 años, cuya causa de muerte principal fue COVID-19. Se excluyeron las actas que tenían datos faltantes y las de menores de edad. Posteriormente se extrajeron los datos demográficos de edad, sexo y lugar de fallecimiento y se ordenaron los datos para obtener las comorbilidades más frecuentes.

• Análisis de datos:

Con el programa excel se realizó una tabla de frecuencia simple, dividiendo los datos por años y las variables demográficas. Posteriormente se realizaron tablas de comorbilidades por cada gestión para finalmente hacer la sumatoria en una tabla con los totales encontrados.

Resultados

Tabla 1.

Año	Total fallecidos	Rango de edad			Sexo		Lugar de fallecimiento	
		18-39	40-59	≥60	Varones	Mujeres	Urbano	Rural
2020	1144	73	363	708	842	302	1071	73
2021	2459	143	734	1582	1630	829	2308	151
2022	278	19	43	216	264	14	228	50
Totales	3881	235	1140	2506	2736	1145	3607	274

La tabla 1 muestra que el total de fallecidos por la enfermedad de COVID-19 desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022 es de 3881.

La variabilidad en el número de fallecidos por COVID-19 a lo largo de los años refleja la evolución de la pandemia, influida por estrategias de manejo y vacunación. El año con mayor registro de fallecimientos fue el 2021 con un total de 2459, seguido por el 2020 con 1144 y finalmente el 2022 con 278.

Tabla 2

Comorbilidades	Total fallecidos	Rango de edad			Sexo	
		18-39	40-59	≥60	Varones	Mujeres
Diabetes	195	8	46	141	118	77
Enfermedad renal	213	18	45	150	152	61
Hipertensión	205	6	46	153	136	69
Insuficiencia cardíaca	45	5	10	30	21	24
Obesidad	80	8	26	46	49	31
Desnutrición	49	5	4	40	34	15
Tuberculosis	25	7	4	14	18	7
Cirrosis	13	4	0	9	9	4
Total de fallecidos con comorbilidades registradas		825				
Total de fallecidos sin comorbilidades registradas		3056				

En la **tabla 2**, se observa las comorbilidades más destacadas: enfermedad renal, hipertensión, diabetes y la obesidad. Además también se encontraron: desnutrición, insuficiencia cardíaca, tuberculosis y cirrosis.

También se resalta que el total de fallecidos con comorbilidades registradas es de 825 personas y el total de fallecidos sin comorbilidades es de 3056 personas, el no tener comorbilidades registradas no significa que no las hayan tenido, sino que probablemente no fueron examinadas.

Gráfica 1

En la **gráfica 1**, se observa que la mayoría de los fallecidos por COVID-19 que presentaron comorbilidades, fueron varones.

Gráfica 2

En la **gráfica 2**, se observa que la mayoría de los fallecidos por COVID-19 que presentaron comorbilidades, fueron del grupo etario de más de 60 años.

Discusión

El grupo con mayor proporción de fallecidos fue de los individuos mayores de 60 años. Estos datos son consistentes con estudios previos, donde se evidenció que el factor que más contribuye para el riesgo de muerte es la edad mayor a 60 años (8). También evidenciamos que existe mayor mortalidad en varones, que concuerda con aseveraciones en el estudio de Peña, J. que reporta que la tasa de letalidad es mayor en los hombres, y aumenta con la edad, aproximadamente la mitad de pacientes >70 años mueren (9, 10).

La mayoría de los fallecimientos ocurrieron en áreas urbanas en comparación con las áreas rurales, probablemente influenciados por la disponibilidad de atención médica (11). Lluís Cirera, Segura, A. & Ildelfonso Hernández, nos habla sobre la incertidumbre del reporte de fallecido por COVID-19, pone como ejemplo: “una persona fallecida por un infarto, e infectada y PCR positiva, sería un caso de COVID-19 para la vigilancia epidemiológica, aunque para la estadística de mortalidad debería ser un fallecimiento por infarto de miocardio. De modo que tal vez se haya podido incrementar artificialmente el número de víctimas de la COVID-19, y asimismo perder fallecimientos al principio de la epidemia debidos a las complicaciones de la COVID-19 no sospechadas.” Esto da incertidumbre de cuáles son los casos reales de fallecidos por COVID-19 y cuales hayan sido incrementados artificialmente (12).

La Enfermedad renal fue la principal comorbilidad encontrada, la misma debilita el sistema inmune, lo cual hace al individuo vulnerable a infecciones en general (13). La hipertensión es la segunda comorbilidad encontrada, con predominio en el sexo masculino, siendo el año con mas casos el 2021. La hipertensión es una enfermedad crónica que puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de complicaciones graves en caso de infección por COVID-19 (14, 15), En el estudio de Giralt Herrera se demuestra que hay una clara relación entre la hipertensión arterial y el curso evolutivo desfavorable de los pacientes con COVID-19 (16).

La diabetes tuvo un total de 195 casos encontrados en fallecidos por COVID-19 con predominio en el sexo masculino. La gestión que tuvo más casos encontrados fue el año 2021 con un total de 102 fallecidos. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el metabolismo de la glucosa y puede aumentar el riesgo de complicaciones graves en infección por SARS-CoV-2. (17) Estudios anteriores indican que la diabetes constituye un factor de riesgo de mortalidad frente a la COVID-19, estos individuos desarrollan formas graves de la enfermedad (18), además que, los pacientes con diabetes que a la vez son tratados con IECA y bloqueadores de los receptores de la angiotensina I incrementaron notablemente la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 (19).

La obesidad junto al COVID-19 presenta un total de 80 fallecidos, hallándose más casos en varones. Barría y colaboradores encontraron relación entre la severidad del COVID-19 con el Índice de Masa Corporal elevado (20).

La desnutrición es un factor importante a considerar, debilitan el sistema inmunológico y aumentan la vulnerabilidad de las personas ante enfermedades, incluidas la COVID-19 (21, 22).

Los datos encontrados sobre comorbilidades en pacientes fallecidos por COVID-19 en el departamento de La Paz fueron similares a los encontrados por Enrique J., donde se expuso como principales la hipertensión arterial y la diabetes. Sumándose las enfermedades de tipo renal, cardiacas y del metabolismo (obesidad) a las que se les debe dar importancia (23).

Bibliografía

1. Pinzón JED. Comorbilidades De Los Fallecidos Por COVID-19 Según El Grupo Etario en Colombia. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía [Internet]. 2020 Nov 13 [citado 2023 Sep 26];117–21. Disponible en: <https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/1130>

2. Escobar Gerson, Matta Javier, Taype Waldo, Ayala Ricardo, Amado José. Características Clínicoepidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID-19 en un Hospital Nacional de Lima, Perú. Rev. Fac. Med. Hum. [Internet]. 2020 Abr [citado 2023 Oct 06]; 20(2): 180-185. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000200180&lng=es. <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i2.2940>.
3. Plasencia-Urizarri Thais M., Aguilera-Rodríguez Raúl, Almaguer-Mederos Luis E.. Comorbilidades y gravedad clínica de la COVID-19: revisión sistemática y meta-análisis. Rev haban cienc méd [Internet]. 2020 [citado 2023 Oct 06]; 19(Supl 1): e3389. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000400002&lng=es. Epub 10-Jun-2020.
4. Comorbilidades como factores de riesgo para mortalidad por COVID-19. Bvsaludorg [Internet]. 2020 [citado 2023 Sep 27];-. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-1096660>
5. Sofonias D. Comorbilidad en pacientes fallecidos por COVID-19 en el hospital nacional Dos de mayo, 2020. Upsjbedupe [Internet]. 2020 [citado 2023 Sep 27]; Disponible en: <https://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/3306>
6. León Álvarez JL, Calderón Martínez M, Gutiérrez Rojas AR, León Álvarez JL, Calderón Martínez M, Gutiérrez Rojas AR. Análisis de mortalidad y comorbilidad por Covid-19 en Cuba. Revista Cubana de Medicina [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2023 Sep 27];60(2). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232021000200004&lng=es
7. López-Rodríguez G, Galván M, Galván Valencia O, López-Rodríguez G, Galván M, Galván Valencia O. Comorbilidades asociadas a mortalidad materna por COVID-19 en México. Gaceta médica de México [Internet]. 2021 Dec 1;157(6):618–22. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0016-38132021000600618&script=sci_arttext
8. Salinas-Aguirre JE, Sánchez-García C, Rodríguez-Sanchez R, Rodríguez-Muñoz L, Díaz-Castaño A, Bernal-Gómez R. Características clínicas y comorbilidades asociadas a mortalidad en pacientes con COVID-19 en Coahuila (México). Revista Clínica Española [Internet]. 2021 Jan 20; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7816557/>
9. Gabriela M, Reyes-Vega M, Soriano-Moreno AN, Ordóñez L, Martel KS, Flores-Jaime N, et al. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19 en adultos en Lima, Perú: un estudio de cohorte retrospectiva. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2023 Jun 30;132–40.
10. Peña JE la, Rascón-Pacheco RA, Ascencio-Montiel I de J, González-Figueroa E, Fernández-Gárate JE, Medina-Gómez OS, et al. Hypertension, Diabetes and Obesity, Major Risk Factors for Death in Patients with COVID-19 in Mexico. Archives of Medical Research [Internet]. 2021 May 1;52(4):443–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33380361/>
11. Enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19) - Etiología | BMJ Best Practice [Internet]. bestpractice.bmj.com. Available from: <https://bestpractice.bmj.com/topics/es-es/3000201/aetiology#:~:text=Algunos%20estudios%20sugieren%20que%20el>
12. Cirera Lluís, Segura Andreu, Hernández Ildelfonso. Defunciones por COVID-19: no están todas las que son y no son todas las que están. Gac Sanit [Internet]. 2021 Dic [citado 2023 Oct 07]; 35(6): 590-593. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112021000600590&lng=es Epub 04-Abr-2022. <https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.006>.

13. Treviño-Becerra A, Grajales-García DP, Feria A. COVID 19 y enfermedad renal crónica. *Gaceta Medica De Mexico* [Internet]. 2022 Jul 14 [cited 2023 Sep 15];158(4). Available from: <https://doi.org/10.24875/GMM.22000133>
14. Organización Mundial de la Salud. Coronavirus (CoV) GLOBAL [Internet]. www.who.int. Available from: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
15. Figueroa Triana JF, Salas Márquez DA, Cabrera Silva JS, Alvarado Castro CC, Buitrago Sandoval AF. COVID-19 y enfermedad cardiovascular. *Revista Colombiana de Cardiología* [Internet]. 2020 May 1;27(3):166–74. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-cardiologia-203-articulo-covid-19-enfermedad-cardiovascular-S0120563320300760>
16. Giralt-Herrera A, Rojas-Velázquez, Jesús Miguel, Leiva-Enríquez J, Giralt-Herrera A, Rojas-Velázquez, Jesús Miguel, Leiva-Enríquez J. Relación entre COVID-19 e Hipertensión Arterial. *Revista Habanera de Ciencias Médicas* [Internet]. 2020 [cited 2023 Sep 27];19(2):- . Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000200004&lng=es
17. Alva Vargas MS. Factores asociados a mortalidad en pacientes críticos con síndrome de estrés respiratorio agudo severo por Covid-19 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público. *Universidad Privada Antenor Orrego* [Internet]. 2023 [cited 2023 Sep 27]; Available from: <https://hdl.handle.net/20.500.12759/10747>
18. Sun J, Aghemo A, Forner A, Valenti L. COVID-19 and liver disease. *Liver International* [Internet]. 2020 Apr 6 [cited 2023 Oct 7];40(6):1278–81. Available from: <https://doi.org/10.1111/liv.14470>
19. Lima-Martínez MM, Carrera Boada C, Madera-Silva MD, Marín W, Contreras M. COVID-19 y diabetes mellitus: una relación bidireccional. *Clínica e Investigación en Arteriosclerosis* [Internet]. 2020 Oct; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7598432/pdf/main.pdf>
20. Escobar G, Matta J, Taype-Huamaní W, Ayala R, Amado J. Características clínico epidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID-19 en un hospital nacional de Lima, Perú. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*. 2020 Mar 27;20(2):180–5.
21. CDC. Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2020. Available from: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>
22. Fuentes-Barría H, Aguilera-Eguía R, González-Wong C. Inseguridad alimentaria y obesidad: una mirada más allá del sedentarismo y malnutrición en la pandemia COVID-19. *Andes Pediatría* [Internet]. 2021 Nov 2 [cited 2021 Nov 14];92(5):807. Available from: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/andesped/2021nahead/2452-6053-andesped-andespediatr-v92i5-3933.pdf>
23. Ito R, Maeda M, Takehara Y, Komori GD, Nishi Y, Kondo K, et al. An epidemiological evaluation of COVID-19 in La paz, Bolivia. *Journal of Infection and Chemotherapy* [Internet]. 2023 Mar 1;29(3):333–8. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X22003324>